

бізнесу й громадянського суспільства. Лише за таких умов можна забезпечити ефективне функціонування регіонів, стійкість економіки та відновлення країни.

Список використаних джерел

1. Базавлук Н., Рагімов Ф. Механізми державного управління сталим розвитком регіонів у контексті принципів належного врядування. 2018. URL: [http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2018/2018_02\(37\)/11.pdf](http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2018/2018_02(37)/11.pdf).

2. Бородіна О.М., Плотнікова Л.І. Стратегічні домінанти регіонального адміністрування у сучасних умовах. 2019. URL: <http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2019/2/19.pdf>

3. Убина М.В., Решетилів Д.С. Механізм публічного управління інноваційним розвитком агропромислового регіону: сутність та структура. 2024 Economic Synergy, (3), 6–29. <https://doi.org/10.53920/ES-2024-3-1>

DOI: 10.5281/zenodo.18466668

ІННОВАЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Томашук І.В., доктор філософії з економіки, доцент кафедри економіки та підприємницької діяльності Вінницького національного аграрного університету, докторантка Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»

Сучасний етап розвитку національної економіки характеризується посиленням глобальних викликів, пов'язаних із зміною клімату, виснаженням природних ресурсів, зростанням продовольчої невизначеності та необхідністю переходу до моделей сталого зростання. В цих умовах особливої актуальності набуває інноваційна трансформація аграрного сектору, яка виступає не лише інструментом підвищення ефективності виробництва, а й системним чинником екологічної, економічної та соціальної збалансованості розвитку.

Аграрна сфера є стратегічною основою продовольчої безпеки та важливою складовою національного ВВП, тому її адаптація до умов цифровізації, глобальної конкуренції й екологічних трансформацій визначає динаміку економічного зростання країни. Впровадження інновацій у виробничі, технологічні, управлінські та маркетингові процеси забезпечує підвищення продуктивності, раціональне використання ресурсів і зменшення негативного впливу на довкілля [2].

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

СЕКЦІЯ. ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЇ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ У ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ

Саме інноваційна трансформація створює передумови для переходу аграрного сектору до моделі сталого розвитку, заснованої на знаннях, інтелектуальному капіталі та екологічній відповідальності.

У сучасних умовах інновації в аграрній сфері набувають системного характеру, охоплюючи цифровізацію агровиробництва, біотехнології, впровадження енергоефективних рішень, розвиток «розумного» землеробства та інституційну модернізацію [1]. Такі процеси формують нову парадигму аграрного розвитку, в якій поєднуються економічна результативність, екологічна збалансованість і соціальна відповідальність [4].

Дослідження інноваційної трансформації аграрного сектору як чинника сталого розвитку економіки є важливим для обґрунтування механізмів формування конкурентоспроможного, екологічно безпечного та соціально орієнтованого аграрного виробництва, що відповідає європейським стандартам і цілям сталого розвитку ООН.

Інноваційна трансформація аграрного сектору – це процес глибоких якісних змін у сільському господарстві, заснований на впровадженні інноваційних технологій, управлінських рішень і цифрових інструментів з метою підвищення ефективності виробництва, раціонального використання ресурсів та забезпечення сталого розвитку (рис. 1) [3].

Рис. 1. Основні складові інноваційної трансформації

Джерело: [1, 2, 3, 5]

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

**СЕКЦІЯ. ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЇ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ У ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОГО
ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ**

Іншими словами – це перехід аграрного сектору від традиційних методів господарювання до сучасних, науково обґрунтованих і технологічно розвинених форм ведення сільського господарства. Її метою є підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору, забезпечення його екологічної стійкості і створення передумови для сталого економічного розвитку країни (табл. 1).

Таблиця 1 – SWOT-аналіз інноваційної трансформації аграрного сектору

<i>Сильні сторони</i>	<i>Слабкі сторони</i>
<ul style="list-style-type: none">• Високий потенціал аграрних ресурсів і науково-технічних розробок.	<ul style="list-style-type: none">• Низький рівень інноваційної культури серед сільгоспвиробників.
<ul style="list-style-type: none">• Наявність досвіду впровадження цифрових технологій (Smart Farming, GIS, Big Data).	<ul style="list-style-type: none">• Недостатнє фінансування інноваційних проєктів і низька інвестиційна привабливість.
<ul style="list-style-type: none">• Активна інтеграція у європейський науково-технологічний простір.	<ul style="list-style-type: none">• Слабка інституційна підтримка інноваційної діяльності в агросекторі.
<ul style="list-style-type: none">• Розвиток державно-приватного партнерства та аграрних кластерів.	<ul style="list-style-type: none">• Відставання інфраструктури й цифрової доступності у сільській місцевості.
<ul style="list-style-type: none">• Зростаючий попит на екологічно чисту продукцію та «зелені» технології.	<ul style="list-style-type: none">• Обмеженість кадрового потенціалу та нестача фахівців із цифрових технологій.
<i>Можливості</i>	<i>Загрози</i>
<ul style="list-style-type: none">• Залучення інвестицій і грантових ресурсів на інноваційні програми.	<ul style="list-style-type: none">• Макроекономічна нестабільність і валютні ризики.
<ul style="list-style-type: none">• Розвиток міжнародного наукового співробітництва та трансферу технологій.	<ul style="list-style-type: none">• Кліматичні зміни, що впливають на стабільність агровиробництва.
<ul style="list-style-type: none">• Стимулювання «зеленого» бізнесу та циркулярної економіки.	<ul style="list-style-type: none">• Конкуренція на світових ринках продовольства.
<ul style="list-style-type: none">• Цифровізація управління ресурсами та розвиток AgriTech-стартапів.	<ul style="list-style-type: none">• Низька адаптивність дрібних фермерських господарств до технологічних змін.
<ul style="list-style-type: none">• Підвищення рівня освіти й інноваційної компетентності аграрних кадрів.	<ul style="list-style-type: none">• Регуляторні бар'єри та нестабільність аграрної політики.

Джерело: [1, 2, 3, 4, 5]

Інноваційна трансформація аграрного сектору створює потужний потенціал для сталого розвитку економіки завдяки поєднанню технологічного прогресу, ефективного використання ресурсів і підвищення конкурентоспроможності. Однак для реалізації цього потенціалу необхідно подолати бар'єри інституційного, фінансового та освітнього характеру.

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

Список використаних джерел

1. Негода Ю. В., Новак І. М. Інноваційне забезпечення аграрного сектору України. *Економіка та суспільство*. 2023. Вип. 50. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-40>
2. Шутько Т. І. Ключові чинники інноваційно технологічної модернізації агробізнесу. *Агросвіт*. 2024. № 4. С. 91-98. DOI: 10.32702/23066792.2024.4.91
3. Гріщенко А. В. Суть і основні поняття інноваційного розвитку підприємства: теоретичний аспект. *Інвестиції: практика та досвід*. 2024. № 20. С. 181-188. DOI: 10.32702/2306-6814.2024.20.181
4. Томашук І.В., Германюк Н.В., Коваль Н.І. Інституційні стратегії розвитку інновацій як інструменти сталого економічного зростання. *Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики*. 2025. №1 (71). С. 113-128. DOI: 10.37128/2411-4413-2025-1-8
5. Саблук П.Т., Шпикуляк О.Г., Курило Л.І. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: монографія. К.: ННЦ ІАЕ. 2010. 706 с.

**СТРАТЕГІЯ АНТИКРИХКОСТІ – ЯК ІННОВАЦІЙНІ КОМПАНІЇ
ПЕРЕТВОРЮЮТЬ НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ НА МОЖЛИВОСТІ**

*Дубовик О.І., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
Маслак О.І., д.е.н., професор, зав. кафедри економіки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Маслак М.В., д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Evaggeli Alex, «Jysk S.A», Греція*

У сучасному бізнес-середовищі, яке характеризується високою турбулентністю, швидкими технологічними змінами та глобальною невизначеністю, традиційні стратегії управління часто виявляються недостатньо ефективними. Концепція антикрихкості (від англ. antifragility) запропонована Насімом Талебом як принцип, за яким системи не лише витримують стреси та шоки, але й покращують свої характеристики під впливом нестабільності. Для організацій це означає не просто адаптацію до змін, а використання невизначеності як каталізатора для розвитку, інновацій та посилення конкурентних позицій.

Антикрихкість у стратегічному управлінні передбачає гнучку структуру

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*